

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

BUYUMLAR INTERNETI XAVFSIZLIGI: XAVFSIZLIK TAHDIDLARI VA YECHIMLAR ARXITEKTURASI

katta o‘qituvchi Mardiyev Ulugbek Rasulovich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, O‘zbekiston
twofine@mail.ru

Annotatsiya - Buyumlar Interneti (IoT) - bu kommunikatsiyaning keyingi yangi davri hisoblanadi. IoT-dan foydalangan holda, jismoniy obyektlar muammosiz ma'lumotlarni yaratish, qabul qilish va almashish huquqiga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar-Buyumlar interneti, blokcheyn texnologiyasi, aqlli uylar, simsiz sensor tarmoqlar.

Atrofimizdagi jismoniy qurilmalarni internetga ulanishga bo'lgan ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Yaqinda *Gartner* hisobotiga ko'ra, 2020 yilda dunyo bo'ylab 8,4 milliardga yaqin ulangan qurilmalar bo'ladi [1]. IoT ilovalaridan foydalanish dunyoning barcha burchaklarida o'sib bormoqda. Bu yo'nalishdagi asosiy harakatlantiruvchi davlatlar G'arbiy Yevropa, Shimoliy Amerika va Xitoy hisoblanadi [1]. Mashinadan mashinaga (M2M) ulanishlar soni 2016 yildagi 5,6 milliarddan 2024 yilda 27 milliardgacha o'sishi kutilmoqda [1]. Raqamlarning bunday darajada o'zgarishi o'z-o'zidan IoT-ni kengayib borayotgan raqamli iqtisodiyotning poydevoriga aylanishi mumkin bo'lgan asosiy istiqbolli bozorlardan biri ekanligini tasdiqlaydi. IoT sanoati 2018 yildagi 892 milliard dollardan 2025 yilga kelib 4 trillion dollargacha o'sishi kutilmoqda [2]. M2M ulanishlari aqlli shaharlar, aqlli muhitlar, aqlli tarmoqlar, aqlli chakana savdo, aqlli qishloq xo'jaligi va boshqalar kabi keng ko'lamlil ilovalarni qamrab oladi. [3]. Kelajakda qurilmalar nafaqat Internetga va boshqa mahalliy qurilmalarga ulanishi, balki Internetdagi boshqa qurilmalar bilan ham bevosita muloqot qilishi kutilmoqda (1-rasm).

O'tgan davrdagi IoT arxitekturasi

Hozirgi davrdagi IoT arxitekturasi

Kelajak davrdagi IoT arxitekturasi

1-rasm. IoT arxitekturasi

IoT ilovalarining bunday keng doirasi bilan xavfsizlik va maxfiylik masalasi paydo bo'ladi. Kuchli va o'zaro faoliyat yurituvchi IoT ekotizimimiz yangi paydo bo'layotgan IoT ilovalari yuqori talabga erisha olmaydi va o'zining to'liq salohiyatini yo'qotishi mumkin bo'ladi. Internet, uyali aloqa tarmoqlari va WSNlar tomonidan tez-tez duch keladigan xavfsizlik muammolari bilan bir qatorda, IoT ham maxfiylik, autentifikatsiya, boshqaruv, ma'lumotlarni saqlash va hokazo kabi o'ziga xos xavfsizlik muammolariga ega. Ushbu muammolar va zaifliklar tufayli IoT ilovalari har xil turdagi kiber tahdidlar uchun qulay zamin yaratadi. Dunyo bo'ylab allaqachon o'rnatilgan IoT ilovalarining xavfsizligi va maxfiyligiga turli xil hujumlar mavjud. 2016 yilning so'nggi choragida Mirai hujumi internetga ulangan 2,5 millionga yaqin qurilmalarni zararlagan va tarqatilgan xizmat ko'rsatishni rad etish (DDoS) hujumini amalga oshirgan [5]. Mirai-dan keyin Hajime va Reaper ko'p sonli IoT qurilmalariga qarshi boshlangan boshqa yirik botnet hujumlaridir [5]. IoT qurilmalari kam quvvatli va kamroq xavfsiz bo'lib, tajovuzkorlarga uy va korporativ tarmoqlarga kirish imkoniyatini beradi va shu bilan foydalanuvchi ma'lumotlariga oson kirishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, IoT ni qo'llanilish sohasi ko'lami oddiy narsalar yoki ob'ektlardan tashqariga chiqadi. Turli organlarning holatini kuzatish uchun inson tanasiga IoT qurilmalarini joylashtirishga turli muvaffaqiyatli urinishlar qilingan [6]. Hujumchilar bunday qurilmalardan ma'lum bir shaxsning qaerdaligini kuzatish yoki ma'lumotlarni soxtalashtirish uchun foydalanishi mumkin. Har qanday IoT ekotizimida yoki muhitida to'rtta muhim sath mavjud. Birinchi sath turli funksiyalarni bajarish uchun ma'lumotlar yoki ma'lumotlarni qabul qilish uchun turli xil sensorlar va aktuatorlardan foydalanishni o'z ichiga

oladi. Ikkinchi sathda, yig'ilgan ma'lumotlarni uzatish uchun aloqa tarmog'idan foydalaniladi. Ko'pgina yangi IoT ilovalari tarmoq sathi va amaliy sath o'rtasida ko'prik vazifasini bajarish uchun oraliq sath deb ataladigan uchinchi sathdan foydalanadi. Va nihoyat, to'rtinchi sathda, aqlli tarmoqlar, aqlli transport, aqlli zavodlar va boshqalar kabi IoT-ga asoslangan turli xil ilovalar mavjud. Ushbu to'rt sathning barchasida o'ziga xos xavfsizlik masalalari mavjud. Ushbu qatlamlardan tashqari, turli shlyuzlar bu sathlarni bog'laydi va ma'lumotlarning harakatlanishiga yordam beradi. Ushbu shlyuzlar ham ma'lum xavfsizlik xavflariga ega.

IoT ilovalarida xavfsizlikka tahdid manbalari

Yuqorida aytganimizdek har qanday IoT ilovasini to'rt darajaga bo'lish mumkin: (1) sensor sathi; (2) tarmoq sathi; (3) oraliq dasturiy ta'minot sathi; va (4) ilova sathi. IoT ilovasidagi ushbu qatlamlarning har biri bir qator xavfsizlik muammolari va tahdidlarini yaratuvchi turli texnologiyalardan foydalanadi.

Ushbu to'rtta sathda turli xil texnologiyalar, qurilmalar va ilovalardan foydalaniladi. Ushbu ilovalar quyidagilardan iborat:

<i>Ilova sathi</i>	<i>Oraliq dasturiy ta'minot sathi</i>	<i>Tarmoq sathi</i>	<i>Sensor sathi</i>
aqilli uylar	amaliy dasturlash interfeysi	yo'naltiruvchi qurilmalar	harorat sensorlari
aqilli transportlar	web servislar	internet	aktuatorlar
aqilli inshootlar	data sentrlar	wi-Fi	tutunni aqilli aniqlash sensorlari
aqilli sog'liqni saqlash tizimlari	cloud texnologiyalari	routerlar	ultratovush sensorlari

Ushbu to'rtta sathdagi IoT ilovalaridagi turli xil xavfsizlik tahdidlari mavjud. Bu tahdidlar quyidagilardan iborat:

<i>Sensor sathi</i>	<i>Tarmoq sathi</i>	<i>Oraliq dasturiy ta'minot sathi</i>	<i>Ilova sathi</i>
<ul style="list-style-type: none"> • hostlarni ushlab hujumlari; • zararli kodni kiritish hujumi; 	<ul style="list-style-type: none"> • fishing saytiga hujum; • ruhsatlarga bo'lgan hujum; 	<ul style="list-style-type: none"> • o'rtada turgan odam hujumi; • SQL inyeksiya hujumi; 	<ul style="list-style-type: none"> • ma'lumotlarni o'g'irlash; • ruhsatlarni nazoratlashga bo'lgan hujumlar;

<ul style="list-style-type: none">• soxta ma'lumotlarni kiritish hujumi;• yon kanal hujumi (SCA);• tinglash va halaqt berish;• uyqusizlik hujumlari;	<ul style="list-style-type: none">• DDoS/Dos hujumi;• tranzit ma'lumotlarga hujum;• marshrutlash hujumlari;	<ul style="list-style-type: none">• imzoni niqoblash hujumi• cloud-ga zararli dasturlarni kiritish hujumi;• cloud-dagi <i>Flooding</i> hujumi	<ul style="list-style-type: none">• xizmatni to'xtatishga qaratilgan hujumlar;• zararli kodni kiritish hujumlari;• sniffing hujumlari;• hujumlarni qayta dasturlash
---	---	---	--

IoT xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlarni oldini olish usullari

Hozirgi kunda buyumlar interneti muhitida va ilovalarida xavfsizlikni ta'minlashning turli xil usullar va yondashuvlari mavjud bo'lib, ularni to'rt guruhga bo'lish mumkin:

- blokcheynga asoslangan yechimlar (*blockchain-based*);
- tumanli hisoblashga asoslangan yechimlar (*fog computing-based*);
- mashinali o'qitishga asoslangan yechimlari (*machine learning-based*);
- pereferik hisoblashga asoslangan yechimlar (*edge computing-based*).

IoT da blokcheyndan foydalanish quyidagi avfzalliklarni beradi:

- IoT qurilmalaridan keladigan ma'lumotlar Blockchain-da saqlanishi mumkin;
- blokcheynning taqsimlangan tabiati ma'lumotlarni xavfsiz saqlash imkonini beradi;
- xesh kaliti yordamida ma'lumotlarni shifrlash va maynerlar yordamida tekshirish imkonini beradi;
- ma'lumotlar yo'qolishi va spoofing hujumlarini oldini olish imkonini beradi;
- ruxsatsiz kirishni oldini olish imkonini beradi.
- cheklangan resurlarga ega qurilmalar uchun blokcheyn asosidagi proksidan foydalanish imkonini beradi.
- makazlashtirilgan bulutli serverlardan voz kechishga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yhati

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

1. D. F. Rajesh Kandaswamy, “Blockchain-based transformation,” <https://www.gartner.com/en/doc/3869696-blockchain-based-transformation-a-gartner-trend-insight-report/>, online; accessed June. 5, 2018.
2. Gsma, “Safety, privacy and security,” <https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/safetyprivacy-security-across-mobile-ecosystem/>, online; accessed 29 January 2019.
3. T. M. Fernández-Caramés and P. Fraga-Lamas, “A review on the use of blockchain for the internet of things,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 32 979–33 001, 2018.
4. M. Frustaci, P. Pace, G. Aloï, and G. Fortino, “Evaluating critical security issues of the iot world: present and future challenges,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 5, no. 4, pp. 2483–2495, 2018.
5. Flashpoint, “Mirai Botnet Linked to Dyn DNS DDoS Attacks,” <https://www.flashpoint-intel.com/blog/cybercrime/mirai-botnet-linked-dyn-dns-ddos-attacks/>, online; December. 18 ,2018.